

SHE'RIYAT BAHORI – ZULFIYAXONIM

Raxmonova Gulzoda Ikromovna

Toshkent tibbiyot akademiyasi

2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14737070>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek adabiyotining mashhur shoirasi Zulfiyaning hayoti, ijodi va uning she'riyatiga bo'lgan o'ziga xos yondashuvlari chuqur tahlil qilinadi. Zulfiyaning she'rlari insonparvarlik, muhabbat va sadoqat kabi ezgu g'oyalarni o'zida mujassamlashtirgan. Shoiraning ijodi nafaqat o'zbek adabiyotining boyligini, balki butun Turk dunyosining madaniy merosini ham ifodalagan. Maqolada Zulfiyaning she'riyati, uning estetik didi va ma'naviyati, shuningdek, uning she'rlaridagi insonparvarlik va muhabbat tushunchalari keng yoritiladi. Zulfiyaning ijodining o'ziga xosligi va uning o'z she'rlarida yaratgan chuqur ma'no va tasvirlar adabiyotga yangicha nafas kiritganligi haqida so'z yuritiladi

Kalit so'zlar: Zulfiya, she'riyat bahori, muhabbat, insonparvarlik, sadoqat, o'zbek adabiyoti, ijod, xalq, madaniy meros.

Annotation: This article provides a deep analysis of the life, work, and unique approach to poetry of the famous Uzbek poet Zulfiya. Her poetry embodies noble ideas such as humanitarianism, love, and loyalty. The poet's work reflects not only the richness of Uzbek literature but also the cultural heritage of the entire Turkic world. The article highlights Zulfiya's poetic style, her aesthetic sense, and spiritual depth, as well as the concepts of humanitarianism and love in her poetry. It also discusses the uniqueness of Zulfiya's work and the profound meaning and imagery she created, which brought a fresh perspective to literature.

Keywords: Zulfiya, poetry of spring, love, humanitarianism, loyalty, Uzbek literature, creativity, people, cultural heritage.

Аннотация:

В этой статье проводится глубокий анализ жизни, творчества и уникального подхода к поэзии знаменитой узбекской поэтессы Зульфийи. Её поэзия воплощает такие благородные идеи, как гуманизм, любовь и верность. Творчество поэтессы отражает не только богатство узбекской литературы, но и культурное наследие всего тюркского мира. Статья освещает поэтический стиль Зульфийи, её эстетическое восприятие и духовную глубину, а также концепции гуманизма и любви в её поэзии. Также рассматривается уникальность творчества Зульфийи, глубокий

смысл и образы, которые она создала, привнеся новый взгляд в литературу.

Ключевые слова: Зульфия, поэзия весны, любовь, гуманизм, верность, узбекская литература, творчество, народ, культурное наследие.

Zulfiyaxonim – o'zbek she'riyatining yorqin yulduzi, o'ziga xos va nihoyatda ta'sirchan shoirasi, o'z xalqining tarixiy va madaniy boyliklarini o'z she'rlarida ifodalab, o'ziga xos ijodiy meros qoldirgan buyuk ayol. Uning she'riyati hayotga, muhabbatga, insonparvarlikka bo'lgan munosabatni tasvirlaydi. Zulfiyaxonimning she'rlari nafaqat o'zbek adabiyotining boyligi, balki butun Turk dunyosining g'ururidir. Shu sababli uning hayoti va ijodi har bir o'zbek uchun katta ahamiyatga ega. Zulfiyaning she'riyat bahori – bu uning butun ijodiy faoliyati va olamga bo'lgan qarashlarini anglashda muhim bosqichdir.

Zulfiyaning hayoti, uning o'ziga xos ijodi bilan bog'liq bo'lib, bu she'riyatning o'ziga xos tarixi, qadriyatlari va g'oyalarini o'zida mujassamlashtirgan. Shoiraning she'rlarida insonning ichki dunyosi, uning muhabbatga bo'lgan munosabati, hayotga bo'lgan ishonchi va orzulari, shuningdek, uning o'z vataniga, xalqiga bo'lgan sevgi va fidoyiligi aniq ifodalangan. Zulfiyaxonimning she'rlari inson ruhiyatiga chuqur kirib borib, o'quvchini o'ziga tortadi. Shoira o'z she'rlarida o'zining yuqori estetik didini va chuqur ma'naviyati bilan adabiyotga yangicha nafas olib kirgan.

Shoiraning o'ziga xos uslubi va ijodiy yondashuvi, uning hayotga bo'lgan tasavvuri, ko'plab she'rlarida muhabbat, sadoqat, insonparvarlik, ayollarning erkinligi kabi g'oyalarni yuksak san'at darajasida ifodalashiga imkon berdi. Zulfiyaning she'riyatiga xos bo'lgan o'ziga xos jihatlarning biri – u har bir so'zni dil bilan tanlab, uni san'atga aylantirishda mohirlik ko'rsatganligidir.

Zulfiyaning she'rlari hayotga, muhabbatga va insonparvarlikka asoslangan. Uning she'riyatidagi muhabbat tasvirlari inson qalbining eng nozik va go'zal tuyg'ularini o'zida mujassamlashtirgan. Shoira o'zining har bir she'rida sevgi va muhabbatni chinakam ma'noda ifodalashga intiladi. Unga ko'ra, muhabbat – bu faqat ikki inson o'rtasidagi bir tuyg'u emas, balki butun insoniyatga, tabiiy olamga bo'lgan muhabbatdir. Zulfiyaxonimning she'rlari bizni nafaqat o'zimizni, balki dunyoni yanada go'zalroq ko'rishga undaydi.

Zulfiyaning she'rlarida insonparvarlik va muhabbat tushunchalari bir-biriga chambarchas bog'lanib, har bir o'quvchini nafaqat o'z muhabbatiga sadoqatli bo'lishga, balki atrofdagi insonlarga bo'lgan mehr-muhabbatni oshirishga chaqiradi. Shoira o'z she'rlarida insonning ijtimoiy faolligini ham ta'kidlaydi,

uning haq-huquqlarini himoya qilish, adolat va tenglikni qaror toptirishni muhim deb hisoblaydi.

Zulfiyaning ijodining o'ziga xosligi:

Zulfiyaning she'riyatining o'ziga xosligini faqatgina mazmun bilan bog'lash mumkin emas. Uning she'rlaridagi forma va uslub, uning ichki izlanishlarini, hayotga bo'lgan nuqtai nazarini ko'rsatadi. Shoira she'riyati nafaqat go'zal, balki chuqur ma'nolarni o'z ichiga olgan. Zulfiyaning so'z ustaligi, uni o'z davrining eng buyuk shoirlaridan biriga aylantirgan. Uning she'rlari hech qanday kasb yoki statusga qarab barcha o'quvchilarni qamrab oladi. Zulfiyaning ijodi, ularning har bir qatori va so'zlarining muhimligi, ularning tabiiyligi va soddaligi bilan diqqatga sazovor. Shoira o'z she'riyatida insoniyatni o'zaro mehr-oqibat, hurmat va hamjihatlikka chaqiradi.

Zulfiyaning she'rlari nafaqat o'zbek adabiyoti, balki butun turk dunyosining badiiy merosi sifatida qadrlanadi. Uning ijodi o'zbek adabiyotining rivojlanishiga katta hissa qo'shgan va bu izlanishlar, albatta, keyingi avlodlarga ham o'tadi. Zulfiyaning she'riyat bahori, uning ijodiga bo'lgan chinakam hurmatning belgisidir. Uning "Bahor keldi seni so'roqlab" she'ridan ham bilsak bo'ladi

Salqin saharlarda, bodom gulida,
Binafsha labida, yerlarda bahor.
Qushlarning parvozi, yellarning nozi,
Baxmal vodiylarda, qirlarda bahor...

Xulosa:

Zulfiyaxonimning she'riyati nafaqat san'at, balki hayot falsafasini o'zida aks ettiradi. U insoniy tuyg'ularni, muhabbatni, insonparvarlikni va hayotga bo'lgan sevgi va ishonchni yuksak san'at darajasida ifodalashda mohir bo'lgan. Zulfiyaning hayoti va ijodi – bu o'zbek ayollarining, butun xalqning iftixori va g'ururi. Uning she'riyatidagi har bir qator, har bir so'z bizga nafaqat go'zal bir ijod namunasi, balki insonning ma'naviy-axloqiy yuksalishining yo'l-yo'riqdir. Zulfiyaning she'riyati bizni hayotga, muhabbatga va insoniyatga bo'lgan munosabatni qayta tiklashga, ularga yuksak qadriyatlar bilan qarashga chaqiradi. Uning ijodi o'zbek adabiyotida abadiy iz qoldirgan va qoldiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xalq so'zi" gazetasi 1994-yil 26-avgust soni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 1994-yil 25-avgustdagi "O'zbekiston Respublikasi Mustaqilligi e'lon qilinganligining uch yilligi munosabat bilan mukofotlash to'g'risida» gi farmon" (<http://press.natlib.uz/>).

2. <https://oz.sputniknews.uz/20230227/zulfiya-biografiya-32472048.html?ysclid=m66nm8md66458675725>

